

ЎЗЛАШТИРИШ ВА РАСТРАТА ЖИНОЯТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА КРИМИНОЛОГИК ОМИЛЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Ў.Б.Баҳодиров

Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси Криминалистика ва суд
экспертизалари кафедраси катта ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20744491>

Аннотация: мазкур мақолада ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш жиноятларини тергов қилиш соҳасидаги қонунчилик асослари, амалий муаммолар ва институционал ислохотлар таҳлил қилинади. Жиноятларни тергов қилишда Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг ролини кучайтириш, ихтисослашган тергов органи сифатида ваколат бериш борасидаги фикрларга эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: тергов, ўзлаштириш, растрата, Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти, суд-бухгалтерия экспертизаси, тергов методикаси, тафтиш.

Аннотация: В данной статье анализируются законодательные основы, практические проблемы и институциональные реформы в сфере расследования преступлений, связанных с хищением путём присвоения или растраты. Особое внимание уделено вопросам усиления роли Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при расследовании преступлений и наделения его полномочиями специализированного следственного органа.

Ключевые слова: расследование, присвоение, растрата, Департамент по борьбе с экономическими преступлениями, судебно-бухгалтерская экспертиза, методика расследования, ревизия.

Abstract: This article analyzes the legislative framework, practical challenges, and institutional reforms in the investigation of crimes involving embezzlement or misappropriation. Particular attention is given to strengthening the role of the Department for Combating Economic Crimes and the proposals to empower it as a specialized investigative authority.

Keywords: investigation, embezzlement, misappropriation, Department for Combating Economic Crimes, forensic accounting examination, investigative methodology, audit.

Ўзбекистон Республикасида ишонч асосида топширилган мулкни ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш – мулкга қарши жиноят турларидан бири бўлиб, у давлат ва жамоат манфаатларига сезиларли зарар етказди. Жиноят кодексининг 167-моддаси мазкур

хуқуқбузарликни аниқ белгилайди¹. 2024-йилда коррупцияга оид жиноятлар доирасида ўзлаштириш ва растрата каби иқтисодий жиноятлар энг кўп қайд этилган тоифадаги жиноятлардан бири бўлиб, уларнинг жами сони 4 189 тани ташкил этгани маълум қилинган. Шунингдек, шу йил давомида коррупсион жиноятлар натижасида етказилган зарар 2,81 триллион сўмга етиб, бу кўрсаткич олдинги йилларга нисбатан сезиларли даражада ошгани қайд этилди². Қолаверса, 2024-йилда Ўзбекистон бўйича коррупцияга оид жиноятлар бўйича 7 354 нафар шахс суд томонидан жавобгарликка тортилган, бу эса 2023-йилга нисбатан 12,5 % кўп эканлигини кўрсатади. Шу билан бирга, 2025-йилда ҳам коррупциявий жиноятлар сони камида 5 222 тага етгани, бироқ уларнинг умумий сони олдинги йилга нисбатан 8,6 % камайгани ҳақида маълумотлар мавжуд³. Бу рақамлар шуни кўрсатадики, ўзлаштириш ва растрата каби иқтисодий жиноятлар ҳали ҳам жиддий ижтимоий-хуқуқий муаммо сифатида сақланиб қолмоқда ва уларнинг олдини олиш, жиноятнинг асосий криминоген омилларини аниқлаш ва бартараф этиш масалалари долзарблигини йўқотмайди.

Юқорида таъкидланганидек, Ўзбекистон Республикасида ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш жиноятининг хуқуқий таркиби Жиноят кодексининг 167-моддасида мустаҳкамланган. Мазкур норма ишониб топширилган ёки айбдор зиммасига юклатилган мулкни ғайриқонуний равишда ўзлаштириш ёхуд растрата қилишни жиноят деб эътироф этади. Жиноят таркибининг обектив томони – мулкни ноқонуний эгаллаб олиш ёки уни сарфлаш; субектив томони эса – тўғри қасд шаклида ифодаланади. Жиноятнинг муҳим белгиси шундаки, мулк айбдорга ишонч асосида топширилган бўлиши лозим.

ЖК 167-моддаси биринчи қисмига кўра, ушбу жиноятни содир этган шахсга жарима, ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилгача озодликни чеклаш ёхуд озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин⁴. Агар жиноят такроран, кўп миқдорда, бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб ёки мансаб мавқеидан фойдаланиб содир этилган бўлса, жавобгарлик оғирлаштирилади ва жазолар икки йилдан ортиқ муддатгача

¹ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 167-моддаси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.01.2026-й., 03/26/1114/0047-сон..

² <https://aca.uz/storage/WY8ObPjgaahp6EPE7UapMNRGixt2jf-meta0JzQuNC70LvQuNC5INCc0LDRitGA0YPQt9CwIDIwMjQucGRm-.pdf>

³ <https://turaneews.kz/en/news/uzbekistan-records-over-5000-corruption-cases-in-2025>

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 167-моддаси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.01.2026-й., 03/26/1114/0047-сон.

озодликдан маҳрум қилишни назарда тутди¹. Шу тариқа, қонунчиликда жазони дифференциаллаштириш тамойили қўлланилган бўлиб, жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасига мос равишда ҳуқуқий таъсир чораси белгиланади.

Бироқ ҳуқуқни қўллаш амалиёти таҳлили шуни кўрсатадики, ЖК 167-моддасини бошқа мулкка қарши жиноятлардан, хусусан, фирибгарлик (168-модда) ёки талончиликдан фарқлашда қийинчиликлар юзага келмоқда². Олий суд Пленумининг мулкка қарши жиноятлар бўйича қарорларида судлар жиноятни тўғри квалификация қилишда мулкнинг ишонч асосида топширилганлиги фактини аниқлашга алоҳида эътибор қаратиши лозимлиги таъкидланган⁵. Амалиётда айнан ушбу элементни исботлаш масаласи кўплаб низоли ҳолатларни келтириб чиқармоқда.

Ички ишлар органлари ва тергов амалиёти маълумотларига кўра, 2021-2024-йилларда ўзлаштириш ва растрата билан боғлиқ жиноят ишларида далиллар асосан молиявий ҳужжатлар, бухгалтерия ҳисоботлари, электрон маълумотлар базалари ва компьютер техникаси орқали аниқланган. Бу эса мазкур жиноятларнинг кўп ҳолларда молиявий назорат тизимидаги бўшлиқлар, ички аудит механизмларининг етарли даражада ишламаслиги ҳамда мансабдор шахсларнинг хизмат ваколатларини суиистеъмол қилиши билан чамбарчас боғлиқлигини кўрсатади.

Илмий адабиётларда жазоларнинг либераллаштирилиши масаласи ҳам муҳокама қилинмоқда. Профессор М.Рустамбоев иқтисодий жиноятлар учун қайта социаллаштиришга йўналтирилган чораларни кенг қўллаш тарафдори бўлсалар, бошқа тадқиқотчилар эса молиявий жавобгарликни кучайтириш, аудиторлик назоратини қатъийлаштириш ва компенсацион механизмларни такомиллаштириш тарафдори эканликларини билдирадилар. Эмпирик кузатувлар шуни кўрсатадики, фақат жазони кучайтириш етарли эмас; профилактик механизмлар – ички назорат стандартлари, шаффофлик, иқтисодий барқарорлик ва манфаатлар тўқнашувини олдини олиш тизимлари билан уйғунлаштирилган комплекс ёндашув талаб этилади.

Шунингдек, амалиётдаги асосий муаммолар қаторига қуйидагилар киради:

⁵ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1998 йил 17 апрелдаги 11-сон “Иқтисодиёт соҳасидаги жиноий ишлар бўйича суд амалиётида юзага келган айрим масалалар тўғрисида”ги қарори. <https://lex.uz/ru/docs/-1443984>

– 167-модданинг айрим диспозиция элементлари (масалан, “ишониб топширилган мулк” тушунчасининг аниқ чегаралари) кенг шарҳни талаб этиши;

– суд амалиётини ягона талқинга солувчи методик тавсияларнинг етарли эмаслиги;

– ички молиявий назорат стандартларининг ягона мезонлар асосида тартибга солинмаганлиги.

Мазкур ҳолатлар ўзлаштириш ва растрата жиноятларига қарши курашишда нафақат жазоловчи, балки криминологик ва институтционал ёндашувни кучайтириш зарурлигини кўрсатади.

Ўзлаштириш ва растрата йўли билан талон-торож қилиш жиноятларига қарши курашиш амалиёти таҳлили шуни кўрсатадики, мазкур соҳада бир қатор норматив ва институтционал камчиликлар мавжуд.

Биринчидан, Жиноят кодексининг 167-моддасида назарда тутилган айрим жазолар, хусусан, биринчи қисмида кўзда тутилган жарима ёки бир йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси, ишончни суиистеъмол қилиш асосида содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасига тўлиқ мос келмаслиги ҳақида илмий доираларда фикрлар мавжуд. Айниқса, хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда ёки моддий жавобгарлик юклатилган шахс томонидан содир этилган ҳолатларда жавобгарликни янада кучайтириш зарурати асосланмоқда. Шу боис, ишонч муносабатларини бузиш орқали содир этилган жиноятлар учун санкцияларни қайта кўриб чиқиш ва уларни оғирлаштирувчи ҳолатлар сифатида аниқроқ белгилаш мақсадга мувофиқдир.

Иккинчидан, мансабдор шахсларга нисбатан ички назорат механизмларининг етарли даражада ишламаслиги амалиётда кўплаб талон-торож ҳолатларининг юзага келишига сабаб бўлмоқда. Ички аудит тизимларининг сустлиги, молиявий операцияларнинг тўлиқ рақамлаштирилмаганлиги ва реал вақт режимида мониторинг тизимининг мавжуд эмаслиги криминоген омиллар сифатида намоён бўлмоқда. Шу муносабат билан, ташкилотларда мажбурий ички аудит институтини кучайтириш, молиявий фондлар ва активларни электрон ҳисобга олиш тизимини жорий этиш ҳамда рақамли назорат механизмларини кенгайтириш зарур.

Учинчидан, молиявий назорат тизимининг мукамал эмаслиги ҳам жиноятларнинг олдини олишга салбий таъсир кўрсатмоқда. Айрим

ташкilotларда шаффоф ахборот тизимининг йўқлиги, маблағлар ҳаракати устидан мунтазам мониторинг олиб борилмаслиги, манфаатлар тўқнашуви назоратининг суствлиги коррупциявий ва мулкый суистеъмолларга шароит яратмоқда. Шу боис, мажбурий ички аудитни жорий этиш, мансабдор шахсларнинг молиявий ҳолатини текшириш механизмларини кучайтириш ҳамда очиқ ва шаффоф ахборот тизимларини кенгайтириш долзарб вазифа ҳисобланади.

Тўртинчидан, суд амалиётида ягона стандартларнинг етишмаслиги ҳам муҳим муаммолардан биридир. Турли ҳудудларда жиноятни квалификация қилиш ва жазо тайинлашда бир хил ёндашувнинг мавжуд эмаслиги ҳуқуқни қўллашда барқарорликни пасайтиради. Шу муносабат билан, Олий суд томонидан махсус йўриқномалар, методик тавсиялар ёки амалиёт умумлаштирилган қарорлар қабул қилиниши мақсадга мувофиқ бўлади.

Умуман олганда, ўзлаштириш ва растрата жиноятларига қарши курашишда жазони кучайтиришнинг ўзи етарли эмас. Қонунчиликни такомиллаштириш, ички назоратни мустаҳкамлаш, молиявий шаффофликни таъминлаш ва суд амалиётини ягона стандарт асосида шакллантириш каби комплекс чора-тадбирлар тизимли натижа бериши мумкин.

Ўзлаштириш ва растрата жиноятларини ривожлантирувчи омиллар таҳлили шуни кўрсатадики, ушбу жиноятлар асосан бир нечта устувор криминоген шарт-шароитлар таъсирида юзага келади. Тадқиқот натижаларига кўра, энг аввало, паст даражадаги иш ҳақи ва моддий рағбатлантириш тизимининг етарли эмаслиги ходимларда ноқонуний даромад излаш мотивини кучайтиради.

Шу билан бирга, ички назорат тизимининг суствлиги, молиявий операциялар устидан доимий мониторингнинг йўқлиги ва малакали аудиторларнинг етишмаслиги жиноят содир этиш хавфини оширади. Шаффофлик даражасининг пастлиги ҳамда текширув механизмларининг етарли ишламаслиги суистеъмолларга қулай муҳит яратади.

Бундан ташқари, тамагирлик, манфаатпарастлик ва қонунийлик тушунчасининг паст даражада шакллангани мазкур жиноятларнинг субъектив омили сифатида намоён бўлади. Шундай қилиб, ўзлаштириш ва растрата жиноятлари иқтисодий, ташкилий ва ахлоқий омиллар уйғунлиги натижасида шаклланадиган кўп омилли ҳодиса ҳисобланади.

Жиноятларни олдини олиш чоралари иккита йўналишда олиб борилади: умумий ва махсус профилактика. Умумий чоралар доирасида иқтисодий барқарорлик, иш билан бандликни таъминлаш, коррупцияга қарши кенг қўламли сиёсат муҳим саналади. Хусусан, иқтисодиётнинг барқарор ўсиши ва ижтимоий фаровонлик жиноятни ривожлантирувчи сабабларни камайтиради, иш билан таъминланмаган шахсларнинг иқтисодий оқибатлардаги тайёргарлигини кучайтиради. Махсус профилактика доирасида қонунчилик кучайтирилади: талон-торож қилиб олинган маблағларни тиклаган жиноятчиларга жазо енгиллаштирилмаслиги; хизмат вазифасини сууистеъмол қилган шахсларга нисбатан жавобгарлик чоралари мустаҳкамланиши лозим.

Профилактика чораларининг самарадорлигини баҳолаш мутлақо аниқ эмас (расмий статистикада мос кўрсаткич йўқ). Шунга қарамай, илмий таҳлил кўрсатадики, жиноятлар даражасига таъсир қилувчи асосий омиллар бартараф этилмас экан, фақат оғирроқ жазо билан ижобий натижага эришиб бўлмайди. Мисол учун, компьютер тизимлари хавфсизлигини кучайтириш ва бухгалтерия назорати стандартларини жорий этиш жиноят содир этиш учун имкониятларни бироз камайтиради

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси, Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.03.2025 й., 03/25/1050/0276-сон.
- 2.Ўзбекистон Республикасининг 25.02.2025 йилдаги ЎРҚ-1038-сонли “Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни, Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.02.2025 й., 03/25/1038/0188-сон
- 3.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.11.2022 йилдаги ПФ-257-сон “Жиноятларни тергов қилиш соҳасида малакали кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш тўғрисида”ги Фармони Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 20.06.2024 й., 06/24/91/0429-сон.
- 4.Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 31 декабрдаги 829-сон қарори билан тасдиқланган “Коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик ҳақида хабар берган ёки коррупцияга қарши курашишга бошқа тарзда қўмаклашган шахсларни рағбатлантириш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг 3-банди олтинчи

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

хатбошиси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 13.06.2025 й.,
09/25/362/0507-сон
5.<https://president.uz/uz/lists/view/6971>

